

MODERN ASPECTS OF KIDNEY DAMAGE IN METABOLIC SYNDROME

Ravshan Usmanov¹

Bakhtiyor Khudaybergenov²

Shakhnozakhon Yusupova³

Gavkhar Uktamova⁴

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

metabolic syndrome, kidneys, obesity, arterial hypertension, pathogenesis

ABSTRACT

Metabolic syndrome (MS) negatively affects not only the heart and blood vessels, but also the function of the kidneys, which leads to the development of chronic kidney disease (CKD). MS is pathogenetically associated with CKD and is an independent prognostic factor in its development. It is the involvement of the kidneys that often determines the prognosis and quality of life of such patients. This article presents modern views on the concept of MS and CKD, considers its main diagnostic criteria, etiology and pathogenesis. Studying the relationship between MS and CKD makes it possible to determine the high prevalence of renal dysfunction in the general population, mainly by identifying nephropathies of a metabolic nature, including those associated with obesity. It is very important to identify risk factors and unfavorable prognostic markers to increase the chances of early diagnosis of the disease in this category of patients, and their timely elimination is considered one of the main approaches to the comprehensive prevention of kidney disease.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14358783**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

³ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

⁴ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

METABOLIK SINDROMDA BUYRAKLARNI ZARARLANISHINING ZAMONAVIY ASPEKTLARI

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

metabolik sindrom,
buyraklar, semizlik, arterial
gipertoniya, patogenez

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Metabolik sindrom (MS) nafaqat yurak va qon tomirlariga, balki buyraklar funksiyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa surunkali buyrak kasalligini (SBK) rivojlanishiga olib keladi. MS patogenetik jihatdan SBK bilan bog'liq bo'lib, uning rivojlanishida mustaqil prognoz faktoridir. Aynan buyraklarning ishtiroki ko'pincha bunday bemorlarning prognozi va hayot sifatini belgilaydi. Ushbu maqolada MS va SBK konsepsiyasiga zamonaviy qarashlar taqdim etilgan, uning asosiy diagnostika mezonlari, etiyologiya va patogenez masalalari ko'rib chiqilgan. MS va SBK o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni o'rganish, umumiy aholi orasida buyrak disfunktsiyasining yuqori tarqalishini, asosan metabolik tabiati bo'lgan nefropatiyalar, jumladan, semizlik bilan bog'liq bo'lganlarni aniqlash orqali belgilash imkonini beradi. Ushbu toifaga kiruvchi bemorlarda kasallikning erta diagnostikasini oshirish imkoniyatlari uchun xavf omillarini va noqulay prognoz markerlarini aniqlash juda muhimdir, va ularni o'z vaqtida bartaraf etish, buyrak kasalligining kompleks profilaktikasiga oid asosiy yondashuvlardan biri sifatida ko'riladi.

Metabolik sindrom (MS) muammosining ahamiyati uning yuqori tarqalishi va klinik ko'rinishlarining xilma-xilligi, shuningdek, yurak-qon tomir tizimiga va buyraklar funksiyasiga salbiy ta'siri bilan belgilanadi. Ko'pincha, aynan buyraklarning zararlanishi metabolik sindromga ega bemorlarning prognozini belgilaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MS mavjudligida surunkali buyrak kasalligini (SBK) rivojlanish xavfi va uning og'irligi 2,5 barobar oshadi va MS simptomlarining soniga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir (bitta simptomda 2,2 barobar, beshta simptomda 5,9 barobar). 3 ta simptom mavjud bo'lganda, SBK mavjudligi xavfi 75% ni tashkil etadi.

Surunkali buyrak kasalligi va metabolik sindrom birgalikda yuqori yurak-qon tomir xavfini, shu jumladan, halokatli yurak-qon tomir hodisalarini keltirib chiqaruvchi faktordir. Metabolik sindrom, shuningdek, "simptomsiz" surunkali buyrak kasalligi shaklini kuzatish mumkin bo'lgan holatlardan biridir.

Metabolik sindrom (MS) — bu genetik, fiziologik, biokimyoviy va klinik faktorlarning to'plami bo'lib, uning namoyon bo'lishi insulinorezistentlik, dislipidemiya, visseral semizlik, arterial gipertoniya, giperkogulyatsiyalangan holat, endoteliyal disfunktsiya va giperkurkemiya olib keladi. MSni o'rganishning yuqori ahamiyati uning butun dunyo bo'ylab keng tarqalishi bilan belgilanadi. Taxminan har to'rtinchi yoki beshinchi katta

odamda (mamlakat va etnik guruhga qarab) metabolik sindrom mavjud. Yosh o'tishi bilan kasallik darajasi oshadi. 30 yoshdan katta aholi ichida MSga ega bo'lganlarning ulushi 10–20%, AQShda esa 25% ni tashkil etadi. O'rtacha dunyo bo'yicha erkaklar va ayollar orasida tarqalish 24% ni tashkil qiladi. Avval metabolik sindrom asosan qariyalarga xos deb hisoblangan bo'lsa, Amerikaning Diyabet Assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar 20–29 yoshdagi yoshlar orasida kasallik darajasining oshishini ko'rsatdi. 2025 yilga borib, bunday sindromga ega bemorlar soni 300 millionga yetishi kutilmoqda. Shuning uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) MSni endi global epidemiya deb hisoblamoqdi.

Insulinoresistentlik (IR) va SBK o'rtasida o'zaro bog'liqlik ancha oldin aniqlangan. MS va SBK rivojlanishi o'rtasida ham shunga o'xshash bog'liqlik mavjud. Keyinchalik, SBKga ega bo'lgan shaxslar orasida plazmada insulinning, S-peptidning, glyukoza bilan bog'langan gemoglobinning (HbA1c) va HOMA-IR indeksining darajasi ortishi kuzatilgan. Kelajakda buyrak funksiyasining yomonlashuvi va IRning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik yana ko'proq tasdiqlandi.

Mel'nik A.A. (2017) ma'lumotlariga ko'ra, MSda SBK xavf omillari quyidagilar: insulinoresistentlik, semizlik, dislipidemiya, yuqori arterial bosim, faollashgan kislorod shakllari, yallig'lanish sitokinlari, koagulyatsiya faktorlarining faollashishi va fibrinolitik tizimning pasayishi. MS bilan bog'liq bo'lgan insulinoresistentlik va giperininsulinemiyaga renal yallig'lanishi va fibrozning sababi bo'lishi mumkin. Insulin ta'sirlari ko'p qirrali bo'lib, ular TGF- β (transformatsiya qiluvchi o'sish faktori β) ishlab chiqaruvchi mezangial va proksimal tubulyar hujayralarni stimulyatsiya qilish orqali namoyon bo'ladi va boshqalar orasida IGF-1 (insulinga o'xshash o'sish faktori 1) ishlab chiqarishni oshiradi. IGF-1, o'z navbatida, to'qima o'sish faktorining va sitokinlarning faolligini oshiradi. Bu, buyrak tubulyar hujayralariga va interstitsial fibroblastlarga profibrinogen ta'siri ko'rsatadi. Bundan tashqari, IGF-1 ekstraselulyar matritsa parchalovchi metalloproteinaza-2 ning faolligini pasaytiradi, bu esa ekstraselulyar matritsa kengayishi va buyrak fibroziga olib keladi. MSga ega bemorlarda buyrakdagi patologik o'zgarishlar mikrovaskulyar tubulyar atrofiya, interstitsial fibroz va global yoki segmental skleroz bilan namoyon bo'ladi.

Metabolik sindromning asosiy xavf omillaridan biri dislipidemiya bo'lib, bu modifikatsiyalangan lipoproteinlarning spektri bilan bog'liq. MS sababli yuzaga kelgan dislipidemiya lipid triadasini o'z ichiga oladi: 1. TG yuqori miqdorda bo'lgan postprandial lipoproteinlarning ko'payishi. 2. HDL xolesterol darajasining pasayishi. 3. Kichik zich LDL xolesterol zarrachalarining ko'payishi. Metabolik sindromdagi dislipidemiya surunkali buyrak kasalligi xavfini oshiradi. Manttari va boshqalar [9] ARIC tadqiqotida triglitseridlar darajasining oshishi va plazmadagi HDL xolesterolning pastligi SBK rivojlanishi uchun mustaqil xavf omillari ekanligini ko'rsatdi. MSga ega bemorlarda dislipidemiya buyrak arteriyalarida aterosklerotik o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin, bu esa renovaskulyar arterial gipertoniya rivojlanishiga sabab bo'ladi. MS bilan bog'liq dislipidemiya belgilari buyraklarga zarar etkazishga olib keladigan TG, umumiy xolesterol,

LDL xolesterol darajalarining oshishi va mezangiy va tubulointerstitsiyalardagi lipidlarning to'planishi bilan namoyon bo'ladi, bu esa SBKning rivojlanishini tezlashtiradi.

Zhalilov Sh.X. va hamkorlari (2024) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda subklinik buyrak zararlanishi ko'rsatkichlari va endotel funksiyasining buzilishi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi va quyidagi xulosalar keltirildi: Metabolik sindromga ega bemorlarda, ma'lum namoyon bo'lishlardan tashqari, buyraklar va endotelining funksional holatida buzilishlar ham bo'lishi mumkin. Ularning erta bosqichlarida bu glomerulyar filtratsiya tezligidagi o'zgarish, albumin ekskresiyasining oshishi va qon zardobida endotelin-1 konsentratsiyasining ko'payishi bilan namoyon bo'ladi. Albumin ekskresiya darajasi va endotelin-1 darajasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya mavjud bo'lib, ushbu ko'rsatkichlarning bir qator klinik-laboratoriya ko'rsatkichlari bilan korrelyatsion munosabatlari albumin ekskresiyasining oshishini endotel disfunktsiyasining belgilaridan biri sifatida ko'rishga imkon beradi.

S.V. Nedogoda va hamkorlari (2018) ma'lumotlariga ko'ra, metabolik sindromda buyraklarning zararlanishi patogenetik mexanizmlari (faktorlar va mexanizmlar) keltirilgan: **Adiponektin** - tubulyar yallig'lanishni kamaytiradi; **Arterial gipertoniya** - glomerulyar bosimning oshishi, glomerulyar filtratsiyaning yomonlashishi va oqsil filtratsiyasining oshishi (mikroalbuminuriya va proteinuriya); **Visfatin** - yallig'lanishga qarshi ta'sir: tumor nekrozi faktori alfa (TNF- α), interleukinlar IL-6 va IL-1 β ning ko'payishi; **Dislipidemiya** - buyrak arteriyalarida ateroskleroz; **Ortiqcha yog' to'qimalarining hosil bo'lishi** - gemodinamikani yomonlashtirish (buyraklar massasi oshishi, glomerulyar sirtning kengayishi, samarali plazma oqimi, glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishi, mezangiy kengayishi, podotsitlarning zararlanishi, fokal segmental glomeruloskleroz rivojlanishi); **Plazminogen aktivatorining 1-turi ingibitori (PAI-1)** - prothrombotik holat; **Insulinoresistentlik (IR) va giperglikemiya** - renin-angiyotenzin-aldosteron tizimining faollashishi, azot oksidi ishlab chiqarishning kamayishi va oksidativ stress. Yallig'lanish (transformatsiya qiluvchi o'sish faktori beta (TGF- β) va insulinga o'xshash o'sish faktori 1 (IGF-1) ning ko'payishi) va fibroz (IGF-1 matritsa metalloproteinaza-2 ning faolligini pasaytiradi va ekstraselulyar matritsaning kengayishiga, buyrak fibroziga olib keladi) alohida e'tiborga molikdir. **Lepitin** - natriy tutish, simpatoadrenal tizimning faollashishi, kollagen va TGF- β 1 ning ko'payishi, bazal membrananing qalinlashishi va glomerulosklerozga olib keladi. **Rezistin** - yallig'lanishga qarshi ta'sir (TNF- α , IL-6, lipoproteinlar bilan bog'liq fosfolipaza A2 ning ko'payishi), endotelin-1, monouitar kemotaktik faktori 1 (MCP-1), qon tomir endotelining yopishqoq molekulalari (VCAM) ning ko'payishi va silliq mushak hujayralarining infiltratsiyasini oshiradi. **Tumor nekrozi faktori alfa (TNF- α)** - insulinoresistentlik va faol kislorod shakllarining ko'payishi orqali buyrak endotel disfunktsiyasini, mikroalbuminuriyani, mezangiy kengayishni va fibrozni kuchaytiradi.

Adabiyotlarda metabolik sindrom (MS) ning nafaqat yurak va qon tomirlariga, balki

buyraklar funksiyasiga salbiy ta'siri borligini ko'rsatadigan ko'plab tadqiqotlar mavjud, bu esa surunkali buyrak kasalligi (SBK) rivojlanishiga olib keladi. ACCOMPLISH, ALTITUDE, SHARP, ADVANCE, ROADMAP, CARRESS-HF [11] kabi tadqiqotlar natijalari SBKni yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishi uchun mustaqil xavf omili va ishemik yurak kasalligi (IYKas) uchun asoratlarga xavfini belgilovchi ekvivalent sifatida tan olishga imkon berdi. SBK kasalligi ko'payishi ko'p jihatdan arterial gipertoniya, semizlik, ikkinchi turdagi diabet kasalligi ko'payishi va MS ning yuqori tarqalishi bilan bog'liq bo'lib, MS mavjudligi SBK rivojlanish ehtimolini oshiradi va bu ehtimol MS komponentlari soni oshgani sari ortadi. MSning 2, 3, 4 va 5 kriteriyalariga ega bemorlarda, bunday kriteriyalarga ega bo'lmagan yoki 1 kriteriyaga ega bemorlarga nisbatan SBK rivojlanish ehtimoli mos ravishda 2,25, 3,38, 4,23 va 5,85 barobar oshadi [12]. Bundan tashqari, MS 60 yoshgacha bo'lgan bemorlarda SBK rivojlanishi uchun xavf omili hisoblanadi va bu munosabat chiziqli xarakterga ega [13].

Karidorenal sindromning rivojlanishi va ilgari surilishi uchun sabab bo'ladigan xavf omillari orasida, buyrak kasalligi bilan birga yurak-qon tomir tizimining noqulay qayta tuzilishi, MS ning dastlabki komponenti — abdominal semizlik [14] alohida o'rin egallaydi. Bu semizlik buyrak funksiyasining qaytarilmas yomonlashishi uchun mustaqil xavf omili hisoblanadi: tana massasi indeksining 10% ga oshishi, glomerulyar filtratsiya tezligining (GFT) barqaror kamayishi ehtimolini 1,27 barobarga oshiradi, bu esa semizlik paytida nefronlarning nisbiy yetishmovchiligi (ya'ni, umumiy tana massasi bilan solishtirganda ishlayotgan buyrak to'qimasining kamayishi) bilan bog'liqdir [15]. Hozirgi kunda SBK buyraklarning anatomik yoki struktural zararlanishi va/yoki GFT pasayishini aniqlash orqali diagnostika qilinadi.

Arterial gipertoniya, semizlik va MS rivojlanishida simpatik vegetativ nerv tizimining (S-VNT) faoliyatining oshishi muhim rol o'ynaydi [17]. Buning natijasida insulinorezistentlik bilan bog'liq gipersimpatikotoniya ko'plab asoratlarga olib keladi: yurak va qon tomirlarining qayta tuzilishi, lipid va uglevod almashinuvidagi buzilishlar, giperinsulinemiya [18]. Buyraklardagi birinchi zararlanish belgilari, masalan, filtratsion yukning oshishi (giperfiltratsiya) paydo bo'lganda, gipersimpatikotoniyaning kuzatilishi, organlarning, shu jumladan, buyraklarning zararlanishini kuchaytiradi [19]. Bir qator tadqiqotlarda turli gormonal buzilishlar tasvirlangan: gipotalamo-gipofiz-nadja bezlari tizimining faollashishi, testesteron va androstenedion darajasining oshishi, ayollarda progesteron ishlab chiqarishning kamayishi, erkaklarda testesteron, dihidrotesteron va o'sish gormoni ishlab chiqarishning pasayishi, noradrenalin ishlab chiqarishning oshishi S-VNTni faollashtirib, abdominal semizlik rivojlanishiga sabab bo'ladi [10].

Shunday qilib, MS patogenetik jihatdan SBK bilan bog'liq bo'lib, uning rivojlanishi uchun mustaqil kasallikka sabab bo'luvchi omil hisoblanadi. Aynan buyraklarning ishtiroki bunday bemorlarning xolatini va hayot sifatini belgilaydi [11].

Adabiyotlar

1. Ataxodjaeva G. A., Mal' G. S., Bektemirova A. A. Metabolik sindrom va yurak yetishmovchiligi bilan bog'liq buyraklarning funksional holati xususiyatlari // Yangiliklar tibbiyotda. – 2020. – №. 4. – B. 146-150.
2. Beloborodova A. V. va boshqalar. Metabolik sindrom va buyrak zararlanishi; farmakoterapiya uchun ratsional tanlov // Davolovchi shifokor. – 2010. – №. 2. – B. 23.
3. Bobkova I. N., Gussova S. S., Stavrovskaya E. V. Semizlikda buyrak zararlanishi: oqim variantlari, rivojlanish mexanizmlari // Terapiya. – 2019. – T. 5. – №. 6. – B. 87-93.
4. Vyal'kova A. A. va boshqalar. Buynak kasalliklari va semizlik: molekulyar o'zaro bog'lanishlar va diagnostikaga yangi yondashuvlar (adabiyotni ko'rib chiqish) // Nefrologiya. – 2017. – T. 21. – №. 3. – B. 25-38.
5. Vyal'kova A. A. va boshqalar. Semizlikda buyrak zararlanishining klinik-patogenetik jihatlari (adabiyot ko'rinishi) // Nefrologiya. – 2014. – T. 18. – №. 3. – B. 24-33.
6. Zhalilov Sh. X., Yusupov M. M., Sobirov U. X. Subklinik buyrak zararlanishi ko'rsatkichlari va endotel funksiyasining buzilishi o'rtasidagi bog'liqlikni baholash // Yosh olimlar. – 2024. – T. 2. – №. 13. – B. 99-100.
7. Zagayko A. L. va boshqalar. Giperurikemiya metabolik sindrom patogenezini elementi sifatida. – 2015.
8. Lebedev D. A., Rumyantsev A. Sh. Metabolik sindromga ega bemorlarda kardioresenal o'zaro bog'lanishlar.
9. Lindina M. L., Shishkin A. N., Volovnikova V. A. Metabolik sindromga ega bemorlarda buyrak ichidagi gemodinamik xususiyatlar // Nefrologiya. – 2015. – T. 19. – №. 4. – B. 82-88.
10. Mel'nik A. A. Metabolik sindrom va surunkali buyrak kasalligi xavfi // Buyraklar. – 2017. – T. 6. – №. 2. – B. 80-90.
11. Morozova T. E., Shilov E. M., Beloborodova A. V. Surunkali buyrak kasalligi va metabolik sindrom. Farmakologik tuzatish imkoniyatlari // Sechenov xabarleri. – 2010. – №. 2. – B. 63-70.
12. Nedogoda S. V. va boshqalar. Metabolik sindrom va buyraklar: patogenetik asoslangan nefroproteksiya va yurak-qon tomir xavfini kamaytirish // Arterial gipertoniya. – 2018. – T. 24. – №. 3. – B. 369-377.
13. Nedogoda S. V. va boshqalar. Metabolik sindromda giperurikemiyaning tuzatish imkoniyatlari // Tibbiy maslahat. – 2014. – №. 2. – B. 18-25.
14. Orzikulova Sh. A. Metabolik sindromga ega bemorlarda buyrak gemodinamikasini baholash // Conferencea. – 2024. – B. 32-33.
15. Polozova E. I. va boshqalar. Metabolik buzilishlarning buyrak disfunktsiyasining rivojlanishidagi roli // Tibbiy maslahat. – 2019. – №. 6. – B. 170-175.
16. Rajabova G., Jumayev K. Metabolik sindromni yurak-qon tomir va surunkali buyrak kasalligi xavfi sifatida // Shifokorlar jurnali. – 2020. – T. 1. – №. 3. – B. 152-154.

17. Sadulaeva I. A. va boshqalar. Metabolik sindromda semizlik va buyrak disfunktsiyasi // Terapevtik arxiv. – 2016. – T. 88. – №. 10. – B. 93-98.
18. Statsenko M. E., Derevyanshenko M. V. Metabolik buzilishlar bilan bog'liq arterial gipertoniya bilan bemorlarda buyrak va endotelning struktura-funksional holati xususiyatlari // Nefrologiya. – 2017. – T. 21. – №. 5. – B. 14-21.
19. Fominykh Yu. A. va boshqalar. Metabolik sindromda komorbidlik: hal etilgan va hal etilmagan masalalar // Universitet terapevtik xabarlar. – 2019. – T. 1. – №. 1. – B. 84-101.
20. Hakunov R. N. Metabolik sindrom: dolzarb masalalar. Adabiyot ko'rinishi // Yangi texnologiyalar. – 2012. – №. 4. – B. 318-324.
21. Shishkova Yuliya Nikolaevna, Minyaylova Natalia Nikolaevna, Rovda Yuri Ivanovich, Kazakova Lyubov Mikhailovna. Semizlik va metabolik sindromda buyrak zararlanishi mexanizmlari (adabiyot ko'rinishi) // MiD. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-porazheniya-pochek-pri-ozhirenii-i-metabolicheskom-sindrome-obzor-literatury> (yuborish sanasi: 09.06.2024).